

EFEITO CHICOTE NA CADEIA DE SUPRIMENTOS: UM ESTUDO EM UMA TRANSPORTADORA

Alexander dos Santos Araújo, alexander.asa18@gmail.com,
Faculdade de Tecnologia da Zona Leste

Vinicius Henrique Vazquez Oliveira, vinicius.oliveira108@fatec.sp.gov.br,
Faculdade de Tecnologia da Zona Leste

RESUMO

As empresas tem uma grande preocupação com seus estoques pois é dele que provem os produtos que vão ser entregues para seus clientes, com isso vem sempre tentando resolver as questões de falta de produtos dentro de seus estoque ou até mesmo excesso. Não se atentando a estratégias de minimização dos problemas que ocorrem dentro dos estoques das empresas, isso pode gerar muito prejuízo e dores de cabeça e vir a causar o efeito chicote. É importante, destacar o que é o efeito chicote, e suas causas. Com isso foi considerado um cenário de uma empresa onde essa organização tem como objetivo alinhar sua oferta à demanda. Assim identificou-se os prejuízos causados devido à sua influência nos níveis estoques e na produtividade das empresas. Então, com base numa pesquisa feita dentro da empresa, buscou-se apresentar a solução, que através de estratégias, fez com que a empresa não venha a apresentar ou ter o mesmo problema no futuro.

PALAVRAS-CHAVE: Cadeia de suprimentos, efeito chicote, transporte rodoviário de cargas.

ABSTRACT

The companies have a great preoccupation with their inventories because it is from them that the products that will be delivered to their customers prove, with this it has always been trying to solve the issues of lack of products within their stock or even excess. Not paying attention to strategies to minimize the problems that occur within the companies' stocks, this can generate a lot of damage, headaches and cause the whip effect. It is important to highlight what the whip effect is, and its causes. Thereby, it was considered a scenario of a company where this organization aims to align its offer to demand. So, the losses caused due to their influence on the stock levels and productivity of the enterprises were identified. So, based on a survey carried out within the company, we tried to present the solution, which through strategies, made the company not to present or have the same problem in the future.

KEYWORDS: Supply Chain. Whip Effect. Road Freight Transport.

1. Introdução

De acordo com Bertaglia (2005), existem maneiras simples para se fazer uma distribuição correta para o seu devido cliente, isso depende muito de como foi estocado, assim que estocado errado pode haver o risco de ser separado errado e embarcar errado para o cliente, gerando então uma má impressão á empresa. O processo logístico garante que o ciclo ocorra de maneira íntegra e os prazos de entrega sejam cumpridos, se preocupando sempre com satisfação e o conforto do cliente, e a minimização avarias.

Levando em conta que a logística abrange todos os setores de uma empresa, sendo uma ferramenta essencial para o sucesso no andamento de todos os processos ocorridos, é necessário a produção deste trabalho, assim podendo competir por mercados de alto valor, respeitando prazos de entrega dos produtos e acima de tudo satisfazendo os clientes com seus produtos e serviços oferecidos.

O Efeito Chicote é um assunto de grande importância e deve ser levado em consideração dentro de uma empresa, caso ele não seja tratado com relevância pode vir a afetar de forma bastante negativa grandes cadeias de suprimentos. Segundo Lee et al. (1997), o efeito chicote é um fenômeno que ocorre quando as ordens de compra para os fornecedores tendem a uma variância maior do que as vendas do elo mais próximo ao consumidor. Gerando consequências negativas nas cadeias produtivas, levando em consideração todo conceito desse efeito as organizações começam a ter maiores estratégias para resolução da problemática.

Esta pesquisa busca responder a seguinte pergunta: como minimizar o efeito chicote na cadeia de suprimentos de uma transportadora?

E com dados específicos relacionados a empresa foi feita a extração da informações necessárias para que esse problema que ocorria frequentemente fosse resolvido de uma forma geral ou com que houvesse uma redução significativa, em equipe foi elaborado também diversas soluções e separamos a mais viável, e que viria trazer um excelente resultado na redução desse problema.

Com isso foi fundamental um estudo mais afundo de tudo que era relacionado ao estoque dentro da empresa, e foi necessário que tivesse conhecimento de todos os processos que ocorriam dentro da empresa, desde os fornecedores até o cliente final.

O objetivo geral apresentar proposta para minimizar o efeito chicote na cadeia de suprimentos de uma empresa do segmento de transporte rodoviário de cargas de São Paulo.

Levando em conta os procedimentos metodológicos, foram retiradas citações de autores que tratam da logística e as estratégias de soluções no levantamento bibliográfico.

Para realização da pesquisa de campo, no estudo de caso em uma transportadora de São Paulo, foi levado em consideração um mês de operação dentro da empresa desde a chegada das máquinas e seu armazenamento, até o transporte do produto ao consumidor. Foi feito um levantamento através do setor de estoque por um funcionário que trabalha nessa dependência, com ajuda da extração de um relatório obtido em conjunto com as empresas.

A pesquisa foi feita na empresa situada dentro da região de São Paulo. Uma citação de Gil (2002, p. 54), define que o estudo de caso:” consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros delineamentos já considerados”.

Foi criada uma planilha com gráficos que comprovam essa teoria dentro da empresa e sua funcionalidade e tem como objetivo coletar informações a respeito do efeito chicote, que com um único propósito, evitar efeitos negativos dentro da empresa. Tudo que foi extraído é relacionado somente a uma base dessa empresa e foi levado em consideração todo o processo logístico que ocorre durante um mês inteiro dentro dessa organização. Com base neste método foi possível identificar os problemas que a empresa em estudo enfrenta e sua possível causa, e resolução.

2. EMBASAMENTO TEÓRICO

2.1 CADEIA DE SUPRIMENTOS

O Supply Chain Management ou Gestão da Cadeia de Suprimentos é o processo que visa gerenciar estrategicamente os fluxos, de bens, serviços, finanças, informações entre as empresas e seus respectivos consumidores finais, com um objetivo de alcançar vantagens competitivas e criar valores para os clientes. Desde a fabricação de um produto específico até ele vir a ser um bem útil para o consumidor, um longo percurso produtivo precisa ser percorrido e com diversas estratégias, para que isso aconteça e

para que ocorra um processo otimizado existem a necessidade da participação de diferentes agentes. Assim Gerir bem toda essa trajetória, cumprindo prazos, integrando processos e garantindo a satisfação do cliente final é um dos propósitos que se pretende alcançar. O Supply Chain tende a fornecer uma solução de melhoria e capacidade de planejamento, resposta, e implementação de controle de toda a atividade de compras e fornecimento de produtos e serviços de uma empresa, de modo que permita uma correta gestão de fornecimentos, dos produtos e serviços da empresa ao mercado. De acordo

com Bertaglia, Supply Chain significa:

A cadeia de abastecimento corresponde ao conjunto de processos requeridos para obter materiais, agregar-lhes valor de acordo com a concepção dos clientes consumidores e disponibilizar os produtos para o lugar (onde) e para a data (quando) que os clientes e consumidores os desejarem (BERTAGLIA, 2009, p. 5).

Tem os seguintes objetivos:

- Planejamento de demanda (previsão)
- Colaboração de demanda (processo de resolução colaborativa para determinar consensos de previsão)
- Promessa de pedidos (quando alguém promete um produto para um cliente, levando em conta tempo de duração e restrições)
- Otimização de rede estratégica (quais produtos as plantas e centros de distribuição devem servir ao mercado) - mensal ou anual
- Produção e planejamento de distribuição (coordenar os planos reais de produção e distribuição para todo o empreendimento) - diário
- Calendário de produção - para uma locação única, criar um calendário de produção viável. - Minuto a minuto

Planejamento de redução de custos e gerência de desempenho - diagnóstico do potencial e de indicadores, estratégia e planificação da organização, resolução de problemas em real time, avaliação e relatórios contábeis, avaliação e relatórios de qualidade.

A maioria das empresas logísticas adota o Just in Time para que com isso evitem perdas, e garantam uma satisfação maior dos clientes, e com isso essas organizações devem adotar estratégias para que isso ocorra. O JIT é o sistema dentro de uma empresa que tem por objetivo a administração das produções. A estratégia do sistema é que os produtos não devem ser produzidos, transportados ou comprados antes do tempo certo.

No Just in Time, a matéria-prima tende a chegar na empresa na hora em que se precisa dela. O objetivo do JIT é que não tenha estoque em excesso e parado, e que todos os produtos sejam entregues em um determinado tempo, com isso minimiza perdas, garante lucro e satisfação dos clientes.

2.2 O EFEITO CHICOTE

Esse nome EFEITO CHICOTE é dado a um problema dentro de um gerenciamento de uma empresa, por exemplo: falta de organização, pedidos atrasados, conflitos com fornecedores, um problema ligado diretamente a cadeia de suprimentos, pois a falta de informação pode afetar os lucros e os gastos da empresa.

O efeito chicote acontece quando um produto aumenta ou diminui a demanda de vendas ou produção e quem mantém os estoques fica sem passar informação, fazendo que aconteça uma disparidade de armazenamento de produtos indevidos no estoque. Por exemplo:

Um determinado item aumentou a demanda de vendas e essa informação não foi passada a cadeia de suprimentos de forma consistente, faz que a empresa perca vendas por falta de produtos. Ou seguindo o lado oposto, esse determinado item encalhou e parou de vender, sem essa informação a produção irá continuar produzindo um produto que não tem mais mercado, fazendo que os custos com armazenamento e produção sejam somente prejuízo para a empresa. SVENSSON (2005) afirma que o efeito chicote indica que a variabilidade no nível de estoques tende a ser maior ao se afastar do ponto de consumo. Sendo que os fatores que o causam podem ser o compartilhamento de informações deficientes, dados de mercado insuficientes, gerando previsões incorretas.

O Efeito Chicote é um problema difícil de ser detectado, pois são informações que se passam despercebidas pela maioria das empresas, para analisar o caso de forma correta é necessário verificar as vendas de seus distribuidores e lojas parceiras, para produzir somente o que realmente é necessário para tal momento. Para prevenir o efeito

chicote, é essencial conter uma cadeia de suprimentos mais organizada e orientada ao sistema de vendas e de produção da empresa, para que com essas informações sejam tomadas todas as decisões benéficas do desenvolvimento da produção.

Esse possivelmente é o processo mais árduo de toda empresa, pois a unificação de informações de cada fluxo logístico até o consumidor final é enorme, desde abastecimento de matéria prima na produção até a prateleira dos varejistas e atacadistas. Mas também seria uma logística basicamente perfeita pois a produção saberia quando produzir, o fornecedor quando fornecer, e por fim não faltaria e muito menos sobraria produtos nos estoques de lojistas ou atacadistas.

2.3 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS

O Transporte rodoviário de cargas são feitos por meio de estradas, rodovias e ruas. Seu objetivo é transportar diversos tipos de cargas, tanto leves, como pesadas, grandes ou pequenas. São transportados para diversas regiões diferentes tipos de cargas terrestres e por diferentes tipos de caminhões e implementos respectivos de cada carga transportada, ônibus, carros e motocicletas. Como consequência de ser um dos meios mais viáveis e utilizados dentro do território brasileiro os custos logísticos envolvidos nessas operações de transporte são bastantes elevados, porém é válido que com esses custos podem ser feita uma otimização.

Um meio bastante usado dentro do território brasileiro, mesmo assim, o transporte rodoviário gera custos altos, se comparado com outros modais. Esse valor se dá pelo preço do combustível e das manutenções periódicas. Um sistema que pode gerar muito lucro e também prejuízo se não for administrado corretamente, com estratégias logísticas. Sua utilização é fundamental em percursos curtos e com cargas com pesos consideráveis. Nessa perspectiva, a logística, como versão atual da circulação corporativa caracterizada por um conjunto de competências operacionais, materiais e normativas (CASTILLO, 2011).

Milhares de cargas terrestres são transportadas pelo Brasil por dia, o transporte rodoviário de cargas responsável por mais de 60% do volume de mercadorias movimentadas dentro do território brasileiro. As empresas que utilizam esse meio para transportar suas cargas tem o equivalente a mais da metade da sua receita líquida.

3. PESQUISA DE CAMPO

3.1 Perfil da empresa

A empresa surgiu no mercado em 2013, conta com quatro bases, e seu porte é médio, tem 40 funcionários em um total, trabalhando em diversas áreas logísticas da empresa, seu foco é o transporte rodoviário por meio de motocicletas, carros e caminhões de pequeno porte.

Seu produto principal de transporte são máquinas de cartão para comércios e outras empresas, são transportadas centenas de produtos por dia, e com o foco no JIT (Just in Time).

3.2 Estrutura Logística

As cargas transportadas, estas com pesos considerados leves, e em grandes quantidades por cada transportador, são caixas pequenas que não demandam muito espaço e com isso permitem quem a transporta, possa levar dezenas em uma só viagem.

O veículo mais utilizado são motocicletas de baixa cilindrada, já que as mesmas tem um deslocamento mais fácil e rápido para diferentes regiões, levando sempre em consideração o JIT. Em alguns casos são disponibilizados carros furgões, quando existe uma grande demanda pedida por um cliente específico.

Os veículos podem ser particulares de cada transportador ou até mesmo disponibilizado pela empresa, depende do contrato feito entre a empresa e o funcionário que faz o transporte.

3.2 Efeito chicote na empresa

Na empresa foi feita uma verificação no local, um estudo comprovou e retirou informações sobre o efeito chicote dentro da organização, esse processo é essencial dentro diversas empresas de logísticas atualmente, pois a busca de uma solução de problemas nas empresas aumentou.

A cadeia logística da empresa são: Fornecedores, transportadoras e clientes finais. Um tanto complexa essa operação, tanto pela natureza da atividade que deve ter uma logística bem definida e estratégica tanto quanto pelo número de diferentes empresas envolvidas. Muitas empresas formando essa cadeia de suprimento, temos que levar em consideração que muitas informações são perdidas ou não repassadas, e com isso agrava ainda mais o efeito chicote. Para tal, os agentes participantes atuam de forma estratégica e integrada, buscando os melhores resultados possíveis em termos de agregação de valor para o consumidor final. Entretanto, tem-se mostrado como um dificultador para tal coordenação alguns aspectos relativos à complexidade e principalmente referentes à variabilidade destes fluxos. (TAYLOR, 2005) O diagrama da Figura 1 ilustra esse processo.

Figura 1 – Cadeia de suprimentos da empresa

Fonte: Autores (2020)

O custo da produção dos produtos e transporte ficam por conta dos fornecedores, esses que fornecem tendem arcar com valores altos de transportadoras terceirizadas. Foi constatado também que a empresa em estudo mantém o estoque em (80%), cuja maioria (40%) serve apenas o propósito de segurança. E sobre os fornecedores de máquinas, tem como base manter o estoque em (96%) para evitar perdas de clientes e falta de máquinas, sendo que desse valor (65%) mantém apenas estoque de segurança. Porém o custo elevado de armazenagem dos produtos faz com que os fornecedores desanimem desse propósito. Nota-se, que a preocupação com estoques já é alta na empresa em estudo, portanto a organização depende dos fornecedores para manter esse nível.

As transportadoras em geral utilizam total (80%) ou parcialmente alguma ferramenta do Just-in-Time, onde estas visam sempre manter um estoque seguro efetuando entregas frequentes de materiais. Porém nem todas as transportadoras trabalham com essa ferramenta ou semelhante, mas pretendem aderir. A LA em geral são adeptos das práticas do JIT, totalmente (100%). Essa convergência é positiva no âmbito da gestão integrada da logística pois JIT fomenta a comunicação e integração entre os atores da mesma cadeia e a entrega do produto ao cliente final. A estratégia e o uso da sistematização da logística auxilia essa operação, fazendo com que tenham um melhor ganho.

Para entender o efeito chicote, é preciso conhecer a variabilidade da demanda da carga na cadeia de suprimentos.

3.3 Propostas de minimização do efeito chicote

Constatado na empresa, o excesso de estoque e geralmente a falta, ocorrendo um dos casos citado, decorrentes um do outro, foram desenvolvidas análises e estratégias para minimizar e fazer com que esse tipo de problema não venha ocorrer mais. Comprovado e por dados extraídos da empresa durante meses obteve que vinha acontecendo regularmente a falta de produtos, onde o fornecedor não tinha conhecimento dessa falta dentro do estoque, não enviava mais materiais para a empresa, pois constavam que tinham produto em estoque. Outrossim, quando havia grande quantidade de estoque, enviavam mais produtos ocasionando assim o excesso, pois

também os fornecedores não tinham conhecimento e ideia do excesso dentro da empresa.

A empresa em questão trabalha com o sistema Just in Time, que ocorrendo a falta de produtos, faz com que não consigam atender a alta demanda de pedidos, e em alguns casos o excesso faz com que produtos específicos não cheguem até os estoques. Caso os pedidos não sejam atendidos e estes vão se acumular no sistema da empresa, com isso ocasiona ainda mais o efeito chicote, amplificando o grau de variação das vendas ao longo da cadeia de distribuição o que torna impossível para o fabricante determinar a real procura do seu produto.

Com esses dados e afirmações obtivemos sugestões de melhorias. O compartilhamento de informações dentro da cadeia de suprimento fará com todos os membros vinculados nessa cadeia, saberá o que ocorre dentro dos estoques da empresa e como e quando fazer um fornecimento de estoque efetivo, que não vai causar excesso e nem falta. Uma estratégia de reposição contínua do estoque garantindo um reabastecimento enxuto e sem excesso, e repondo sempre os produtos que realmente faltam com estoque de segurança, adequando com as demandas de vendas da empresa. A ideia é a empresa permitir que os fornecedores tenham controle total do estoque, fornecendo dados frequentes do mesmo, com o que sai e o que entra, e se estão baixo ou cheios.

Para sistematização disso e extração de dados seria necessária a inserção de um grupo de tecnologia da Informação dentro do estoque, visando assim uma estratégia e uma programação por software do estoque da empresa. A tecnologia da informação faria com que a relação entre os fornecedores e a empresa fosse mais ampla e limpa, enviando através de programas e sites tudo que estivesse ocorrendo dentro do estoque, com isso os fornecedores teriam um controle de estoque direto. Com essa ferramenta de troca de informações, terá uma redução significativa no efeito chicote. Toda cadeia de suprimento compartilhando informações, serão criadas diversas estratégias de melhorias. Com isso também será possível saber quais produtos os clientes mais buscam e evitar que haja falta do mesmo. Entretanto isso tudo só será possível se todos trabalharem em conjunto, divulgando, compartilhando e extraído dados e informações periodicamente. O efeito chicote não será totalmente eliminado, mas evitará muitas perdas e vai viabilizar enxergar novos meios de soluções. Todo este processo de controle feito pela cadeia de abastecimento tem como facilitador, a tecnologia da informação (TI). A TI é para os

executivos de logística uma ferramenta de melhoria da produtividade e da competitividade, pois historicamente a comunicação era a parte falha dessa área empresarial (BOWERSOX, 2010)

4 CONCLUSÃO

Em virtude dos eventos discutidos e trabalhando em conjunto em uma proposta de melhoria, obteve-se essas propostas de minimização, faríamos com que todos envolvidos dentro da cadeia de suprimento, evitem consequências desastrosas, tanto empresa, cliente e fornecedor.

Utilizando tecnologia da Informação e a relação da empresa e consumidor faremos uma redução significativa do efeito chicote, deixando assim a empresa trabalhar com todas suas ferramentas essenciais de atendimento ao cliente, sem que haja algo para impedir, e fazendo com que a implementação do Just in time, venha ocorrer em todas as entregas até o cliente final. Com essas estratégias de minimização do problema, vamos sempre trabalhar com a satisfação do cliente e fazer com que ele receba seu produto sem atraso e sem preocupação, valorizando sempre o cliente. Fornecedor e empresa formaram um laço de relacionamento muito forte tornando assim uma cadeia de suprimento extremamente otimizada, e que cumprirá todos os objetivos mensais, sem tornar o sistema de atendimento ao cliente sobrecarregado. Os estoques trabalharam com suas quantidades excelentes e com estoques de segurança, sem que haja excesso ou falta de algum produto, quando o cliente procurar um produto, sempre haverá estoque para atendê-lo rapidamente.

AGRADECIMENTOS

Deixamos um agradecimento especial ao nosso professor orientador Eliacy Cavalcanti Lelis pelo incentivo e pela dedicação do seu tempo ao nosso projeto de pesquisa e pelas orientações para que fosse possível a conclusão desse trabalho.

Destacamos também e deixamos nossos agradecimentos a todos professores e a equipe da Faculdade de Tecnologia da Zona Leste pela qualidade do ensino, e por ter nos ajudado a chegar até aqui no curso de Tecnologia em Logística.

REFERÊNCIAS

BERTAGLIA, Paulo Roberto, **Logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento** – São Paulo: Saraiva, 2005.

BERTAGLIA, P. R. **Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento**. 2.ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009.

BOWERSOX, D. J. **Logística Empresarial: o processo de integração da cadeia de suprimentos**. 1.ed. São Paulo: Atlas, 2010.

CASTILLO, Ricardo Abid. **Agricultura globalizada e logística nos cerrados brasileiros**. In: SILVEIRA, Márcio Rogério (org.). *Circulação, transportes e logística*. São Paulo: Outras Expressões, 2011, p.331-54.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisas**. São Paulo: Atlas, 2002.

LEE, H. L.; et al. Information distortion in a supply chain: the bullwhip effect. **Management Science**, v. 43, n. 4, p. 546-558, 1997.

SVENSSON, G. **The multiple facets of the bullwhip effect: refined and re-defined**. **International Journal of Physical Distribution & Logistics Management**. n. 35, Setembro/Outubro 2005.